

Docencia

Avances en la implementación de una estrategia de realimentación del aprendizaje hacia la mejora en la formación médica

Ramírez Arrieta Mónica Anastasia*¹, Gatica Lara Florina², Mondragón Pineda Ana Ivette³

1 ORCID: 0000-0002-7726-6478

2 ORCID: 0009-0008-7671-3281

3 ORCID: 0000-0001-8809-5179

1 Facultad de Medicina UNAM

2 Facultad de Medicina UNAM

3 Facultad de Medicina UNAM

* ramirez.arrieta.monica.sem@facmed.unam.mx

Palabras clave: realimentación, exámenes departamentales, moodle, grupos focales

Introducción:

La realimentación como parte de la evaluación formativa, ha sido una actividad que se ha dejado al docente acorde a la dinámica de su enseñanza. Asimismo, la evaluación sumativa que utiliza la institución para la acreditación o no de los estudiantes, se enfoca en evidenciar su rendimiento académico y no ofrece realimentación de su esfuerzo, lo que lleva a valorarla como una práctica docente en la que se refuerce el aprendizaje logrado, para dar la oportunidad de establecer una reflexión sobre los errores, dudas, procesos no logrados completamente durante las actividades de aprendizaje. Así, la institución mediante este proyecto pretende orientar la mejora del rendimiento de los estudiantes. Estudios demuestran que una sistematización para ofrecer realimentación del aprendizaje favorece que los alumnos aprendan a aprovecharla para potenciar su reflexión sobre procesos metacognitivos (Altamirano-Burgos, J., Luján-Miguel, J., 2024), el desarrollo de la autonomía, autoevaluación, autorregulación y el manejo de emociones en la búsqueda de la mejora del desempeño de los estudiantes, la disminución del rezago escolar y la deserción. La primera acción del Programa Realimentación del Aprendizaje y su Seguimiento (ProReASe), fue la aplicación de un proyecto piloto para ofrecer realimentación del aprendizaje posterior a los exámenes departamentales durante el ciclo escolar 2024-2025 y orientar a los estudiantes a aprovecharla.

Con los resultados obtenidos se pretende articular estrategias de realimentación del aprendizaje y su seguimiento organizadas por la Secretaría de Educación Médica (SEM) y los Departamentos Académicos (DA) y el Programa de Tutoría Institucional (PIT-FM), con la finalidad de que los profesores y estudiantes, en los diferentes espacios del proceso enseñanza aprendizaje evaluación realimentación, la aprovechen hacia la

mejora del desempeño académico.

Objetivo:

Identificar los resultados de la puesta en marcha de la realimentación posterior a los exámenes departamentales mediante la experiencia de los responsables de evaluación, docentes y alumnos para conformar su implementación tanto posterior a los exámenes departamentales como durante la formación que responda a las necesidades del plan de estudios vigente, a los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en cada asignatura de primer y segundo año.

Material(es):

Aula virtual moodle, expertas para el análisis de los grupos focales, computadora, app PintPoint de Google, guía de entrevista para docentes y alumnos, cuestionario estudiantes.

Metodología:

Es un estudio longitudinal. Se capacitó a docentes en dos ocasiones mediante un aula virtual Moodle con las temáticas de: realimentación en la formación médica; formas de realimentación en la licenciatura de Médico Cirujano; objetivos de la realimentación grupal; momentos durante la implementación de la realimentación grupal; requisitos para implementarla; video demostrativo, tres videos con técnicas para implementar la realimentación del aprendizaje durante las clases. Asimismo, se integraron dos foros uno de reflexión y otro en el que los docentes explican si han integrado estrategias de realimentación con sus grupos. Los resultados de los grupos focales para el seguimiento docente se analizaron por un grupo de expertas para identificar las categorías de análisis. La opinión de los estudiantes posterior a la realimentación se analizó como resultado de los grupos focales realizados. Los resultados del cuestionario aplicado a estudiantes se analizaron mediante porcentajes de la frecuencia del uso de estrategias y técnicas de aprendizaje utilizadas. El seguimiento a los estudiantes se llevó a cabo mediante un correo electrónico en el que se le ofrecen algunas recomendaciones para la mejora del aprendizaje, manejo de emociones, consultar los recursos disponibles en la Facultad de Medicina y los programas de apoyo a los estudiantes. A todos los participantes se les solicitó la aceptación de una carta de confidencialidad.

Resultados:

Las dimensiones resultantes de los grupos focales docentes son: Preparación para impartir la realimentación posterior al examen departamental; Contenido y dinámica de la realimentación, Observaciones sobre los estudiantes, Impacto sobre la práctica docente, Dificultades y retos identificados, Propuestas para el futuro. Estos resultados indican que

la formación en estrategias para la realimentación es necesaria. Los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 2,767 estudiantes de primer y segundo año son: que siempre y casi siempre menos del 30% de los estudiantes leen el tema previo a la clase; poco más del 60% de los estudiantes elabora apuntes; menos del 50% utilizan el aula virtual de su asignatura; el 50% estudian dos semanas antes del examen parcial; el 60% tres días antes y el 30% estudió unas horas antes. Al recibir realimentación poco más del 80% de los estudiantes se da cuenta de los aspectos a mejorar; aproximadamente el 80% autorregula sus técnicas de estudio, valora las técnicas para aprender cada asignatura, las modifica para observar su eficiencia; sólo el 40% de los estudiantes se sienten satisfechos con su desempeño posterior al examen parcial; 38% está de acuerdo con reelaborar sus metas a partir de la realimentación recibida para la mejora de su desempeño. Estos resultados orientan al diseño de estrategias para definir y desarrollar las acciones de un estudiante exitoso y reflexivo orientado a la mejora de su desempeño. Por otra parte, las categorías resultantes de los grupos focales de los estudiantes son: conocimiento previo sobre realimentación, Recepción posterior al examen parcial, Durante la formación, Características de las personas que la ofrecen durante la formación, Relación entre evaluación y realimentación, Impacto de la realimentación. Los puntos de vista de los estudiantes orientan a una concreta implementación de estrategias que pudieran ser compartidas e implementadas con la participación de los docentes y los DA.

Conclusiones:

La realimentación posterior a los exámenes departamentales ha sido una actividad en la que se reveló que las acciones docentes durante la formación sí se ven reflejadas en los resultados obtenidos en los exámenes departamentales y que es posible integrar actividades durante el proceso de formación con las que se fomenten más aprendizajes significativos con la implementación grupal e individual con el fortalecimiento de la realimentación del aprendizaje y su seguimiento. Por otra parte, el objetivo que los estudiantes tienen sobre la evaluación es la medición del aprendizaje logrado, mientras que para la realimentación es una herramienta que le puede orientar a identificar hacia dónde dirigir su esfuerzo, a saber, utilizar estrategias para aprender y autorregular su uso, así como llevar un seguimiento para comparar los resultados y ubicar en dónde mejorar (García-Lázaro, 2025).

Además, la capacitación docente es necesaria en la implementación de 'buenas prácticas' en realimentación como parte del proceso enseñanza aprendizaje evaluación, las temáticas versarán en la comunicación profesor-estudiante; estrategias para ofrecer la realimentación cotidiana; desarrollo de estrategias para fomentar la participación mediante el pensamiento crítico y la reflexión, técnicas para dar realimentación, el manejo de emociones, entre otras. Asimismo, para el acompañamiento a estudiantes con riesgo

de no aprobar, establecer un trabajo conjunto con el Programa Institucional de Tutoría (PIT-FM) es necesario para mantener un seguimiento directo a estos estudiantes. Por otra parte, de acuerdo con los tiempos administrativos y las actividades estudiantiles en los periodos diciembre enero y abril mayo es necesario elaborar formas de realimentación como la que se imparte durante la formación y/o hacerla llegar al estudiante mediante un video.

Referencias Bibliográficas:

1. Altamirano-Burgos, J., & Luján-Miguel, J. (2024). Valorando evidencias de aprendizaje para la eficiencia de la retroalimentación formativa en educación secundaria. *Episteme Koinonía*.
<https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/3710>
2. Bernard, J. (2007). *Modelo cognitivo de evaluación educativa: Escala de estrategias de aprendizaje contextualizado* (2nd ed.). Narcea.
3. Casanova, A. (2023). *Manual de evaluación educativa* (13th ed.). La Muralla.
4. Chacón, J., & Rugel, S. (2018). Teorías, modelos y sistemas de gestión de calidad. *Revista Espacios*, 39(50).
<https://www.revistaespacios.com/a18v39n50p14.pdf>
5. Colvin, M. (2021). *Estrategias de monitoreo y retroalimentación del proceso de aprendizaje*. Escuela de Artes.
http://archivos.agenciaeducacion.cl/Reporte_06_13171_V02_12ene.pdf
6. Daunicht, T.-M., Emmerdinger, K. J., Stoeger, H., & Ziegler, A. (2025). Analyzing barriers to mentee activity in a school-based talent mentoring program: A mixed-method study. *Education Sciences*, 15(2), 162.
<https://doi.org/10.3390/educsci15020162>
7. García-Jiménez, E. (2015). La evaluación del aprendizaje: De la retroalimentación a la autorregulación. El papel de las tecnologías. *Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 21(2).
<https://doi.org/10.7203/relieve.21.2.7546>
8. García-Lázaro, D., Marcos-Calvo, M., & Garrido-Abia, R. (2025). Application of virtual workshops for formative evaluation in higher education. *Campus Virtuales*, 14(1). <https://doi.org/10.54988/cv.2025.1.1389>
9. Hattie, J., & Clarke, S. (2020). *Aprendizaje visible: Feedback*. Ediciones Paraninfo.
10. Moreno, T. (2021). *La realimentación: Un proceso clave para la enseñanza y la evaluación formativa*. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.
<https://www.cua.uam.mx/pdfs/conoce/libroselec/MorenoOlivos->

[Retroalimentación.pdf](#)

11. Penelas-Leguía, A., Cuesta-Valiño, P., López-Sanz, J., & Durán-Álamo, P. (2025). Participación del alumnado en los procesos de evaluación en la docencia universitaria: Autoevaluación y coevaluación. *Revista d'Innovació Docent Universitària*, 7, 66–74. <http://revistes.ub.edu/index.php/RIDU>
12. Ponce, M. (2017). Grupos interactivos en educación universitaria: Estrategia orientada al éxito para el aprendizaje con sentido. *Revista Electrónica Educare*, 33(84). <https://www.redalyc.org/journal/310/31054991015/html/>
13. Quezada, S., & Salinas, C. (2021). Modelo de retroalimentación para el aprendizaje: Una propuesta basada en la revisión de literatura. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 26(88). <https://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v26n88/1405-6666-rmie-26-88-225.pdf>
14. Sánchez, M., & González, A. (2020). *Evaluación del y para el aprendizaje: Instrumentos y estrategias*. Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. [https://www.depfe.unam.mx/recursos-educacion/20/Evaluacion del y para el aprendizaje.pdf](https://www.depfe.unam.mx/recursos-educacion/20/Evaluacion%20del%20y%20para%20el%20aprendizaje.pdf)
15. Sánchez, M., & González, A. (2022). *Evaluación del aprendizaje en educación universitaria: Estrategias e instrumentos*. Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. <https://cuaed.unam.mx/publicaciones/libro-evaluacion/>
16. Stobart, G. (2014). *El aprendizaje experto: Un desafío al mito de las capacidades*. Morata.
17. Tafur, R. (2013). *Sobre la evaluación de instituciones educativas*. <http://files.pucp.edu.pe/departamento/educacion/2020/02/11132730/rosa-tafur-sobre-la-evaluacion-de-instituciones-educativas.pdf>
18. Tassinari, M. (2018). Alentando la autonomía en la educación superior: Modelo de un centro de autoaprendizaje de lenguas. *mAGAzin*, 26. <https://doi.org/10.12795/mAGAzin.2018.03>
19. Torres-Calderón, J., Cárdenas-Ramírez, N., Toapanta-Oyos, M., & Pazmiño-Benítez, C. (2024). Evaluación del aprendizaje y feedback constructivo mejorando el rendimiento estudiantil a través de métodos innovadores. *Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas*, 4(Especial educación), 57–64. <https://doi.org/10.62574/rmpi.v4iespecial.247>
20. Valdivia, S. (2014). Retroalimentación efectiva en la enseñanza universitaria. *En Blanco y Negro*. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/enblancoynegro/article/view/11388/11901>
21. Vera, M. (2022). Realimentación como herramienta efectiva del aprendizaje. *TZHOECOEN*. <https://revistas.uss.edu.pe/index.php/tzh/article/view/2281>

**ENCUENTRO
DE PERSONAS
TÉCNICAS
ACADÉMICAS**

22. Yañez, V., & Silva, L. (s.f.). *Cuadernillo técnico de evaluación educativa: Uso de resultados y retroalimentación*. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. <https://www.inee.edu.mx/publicaciones/uso-de-resultados-y-retroalimentacion/>